

II JAHON URUSHI YILLARIDA O‘ZBEKISTONDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT

Achilov N.I

Ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15362454>

***Annotasiya.** Ushbu maqolada II jaxon urushi yillarida O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportga berilgan aloxida etiborning O‘zbekistonlik jangchilar jismoniy tayorgarligi va matonatida ko‘ringarligining mohiyati ochib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** II jaxon urushi, maktablarda jismoniy tarbiya mashg‘ulotlari, sport, sport musobaqalarining ommalashishi, o‘zbek jangchilarining matonati.*

Mustaqillik yillarida O‘zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sport rivojiga davlat tomonidan katta etibor berildi. Xususan, mamlakatimizda ko‘p sonli sportchilarning yildan-yilga safi kengayib, ular xalqaro maydonda yanada yuksak va mustahkam o‘rinlarni egallab kelishmoqda. Mamlakat sportchilari erishayotgan yuksak yutuqlar respublikamiz xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlamoqda. Shu o‘rinda, mamlakat rahbari Sh.Mirziyov tomonidan aytilgan quyidagi fikrlar yaqoll tarzda fikrimizni tasdiqlab turibdi:

“Yoshlarning jismoniy va ma’naviy kamolotida sportning o‘rni beqiyos ekani barchamizga yaxshi ma’lum. ... Har bir ko‘cha, mahalla, maktab, kollej va texnikumda futbol, basketbol, voleybol, stol tennisi, velosport, yugurish, shaxmat-shashka va boshqa sport turlari bo‘yicha jamoalar tuziladi.

Bundan buyon barcha sport musobaqalari “mahalla – tuman – viloyat – respublika” zanjiri asosida tashkil etiladi.”

Rivojlanayotgan “Yangi O‘zbekiston” sharoitida sportning nafaqat bugingi kuni, balki uning o‘tmishiga, boy tarixiga bo‘lgan qiziqish yoshalarimiz, olimlar va keng jamoatchilik orasida ortib bormoqda. Shu o‘rinda aytish kerakki, Yurtimizda jismoniy tarbiya va sport uzoq yillik tarixga ega ekanligi hech kimga sir emas. Tariximizning muhim hisoblangan ikkinchi jahon urushi bilan bog‘liq davri tog‘risida ko‘p yozilgan va tadqiqotchilarimiz tomonidan qator izlanishlar olib borilgan. Biroq, mazkur xalqimiz uchun sharaflil bo‘lgan, ko‘plab insonlar uchun katta sinov hisoblanmish urush yillarida O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport bilan bog‘liq ishlar qanday holatda edi va soha vakillarining g‘alabaga qo‘shgan hissasiga doir qimmatli ma’lumotlarni ilmiy asosda tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

XX-asrning 41-yilida fashistlar Germaniyasining sobiq sovet ittifoqqi to‘satdan hujumi xalqimizning tinch hayotiga soya soldi. Maskur davr Gitler boshchiligidagi fashist bosqinchilarga qarshi ozodlik urushi davri boshlandi. O‘zbek xalqi Sovet Ittifoqidagi barcha xalqlar bilan birga Vatan ozodligi, shon-sharafi uchun urushga qo‘shildi. Ikkinchi jahon urushi illarida butun dunyoda bo‘lgani kabi O‘zbekiston ham jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari aholi o‘rtasida yoppasiga harbiy jismoniy tayyorgarlik ishlariga jalb etildi. Urush yillarida respublika fizkultura tashkilotlari o‘z zimmasidagi ishlarini urush vaqti talablariga muvofiqlashtirib qayta tuzdi. Ulug‘ Vatan urushi yillarida O‘zbekistondagi jismoniy tarbiya va sport tashkilotlarining butun faoliyati Vatanni himoya qilish manfaatlariga bo‘ysindirildi va hukumatning “Hamma narsa front uchun, hamma narsa dushman ustidan g‘alaba uchun” degan shiori ostida olib borildi. 1941-yil oktabrda umumiy harbiy ta’lim joriy qilinib, respublika

hududida minglab harbiy ta'lim muassasalari tashkil etildi. Bu muassasalarda jismoniy tarbiya va sport tashkilotlari harbiy komissarliklar bilan birgalikda Qizil Armiya zaxiralaridagi soldat va afiserlariga ta'lim berdi. Masalan birgina Toshkent dinamochilarining kuchi bilan 54 ta harbiylashtirgan guruh tuzilib, bu guruhlarda ikki mingga yaqin kishi qo'l jangi, granata uloqtirish, spaykerlar va to'siqlardan oshib o'tishni o'rgandi. Sambo trenerlarimiz yoshlarga kechayu-kunduz sambo kurashi usullarini o'rgatishdi, “Lokomotiv”, “Spartak”, “Dinamo” ko'ngilli sport jamiyatlarida maxsus fizkulturachilar batalyonlari tashkil qilindi. “Spartak” jamiyatining respublikamiz barcha viloyatlaridagi o'quv bo'limlarida shiddatli sur'at bilan samokatchilar, granata uloqtiruvchilar, chavandozlar tayyorlandi. Bir yil ichida bo'linmalar 500 ta birinchi va ikkinchi bosqich GTO nishondorlarini, 1000 ta merganlarni va yuzlab matorli transpotr haydovchilarni tayyorlab berdi. Granata uloqtirish, o'q otish, qilichbozlik va nayza sanchish bo'yicha o'tkazilgan respublika musobaqalarida uch ming sportchi qatnashdi. O'zbekiston sportchilarining jismoniy tayyorgarligi va mashq qilib chiniqqanligi harbiy ishni tez o'zlashtirishlariga yordam berdi. Ular qisqa muddat ichida qo'l jangining ustalari, razvedkachilar, tanklar va tez uchar samolyotlarning mohir boshqaruvchilari bo'lib, janglarda galabaga salmoqli hissa qo'shdilar Respublikadagi o'quv yurtlarining jismoniy tarbiya va sport kafedralari studentlar, o'qituvchilar va oliy o'quv yurtlari xodimlarini jangovor tayyorgarliklarini oshirish yo'lga qo'ydi. O'rta Osiyo davlat universiteti, pedagogika instituti, Toshkent qishloq xo'jaligini mexanizasiyalash instituti, Qishloq xo'jalik instituti, Temir yo'l transporti injenerlari instituti va respublikadagi boshqa oliy o'quv yurtlarida minglab parashyutchilar, sanitarlar otryadlar tashkil etildi. 1942-yildan boshlab o'rta maktabning yuqori sinflarida harbiy-jismoniy tayyorgarlik fanining kiritilishi mamlakat mudofaasini mustahkamlashda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Natijada, maktablarda harbiy- jismoniy tayyorgarlik ishlari ancha kuchaydi. Shu bilan birga sanoat va qishloq xo'jaligida ham ish unumdorligi oshdi va hamma narsa dushman ustidan g'alaba qozonishga qaratildi. Lekin basketbol to'garaklari bir necha (Toshkent, Samarqand va boshqa) viloyatlardagina ishlab turdi. 1944- yilda respublikada atigi 91 ta basketbol maydonchasi mavjud bo'lib, 2104 kishi basketbol bilan shug'ullanardi. Sportchilar ustidan olib boriladigan nazorat birgina Respublika sport qo'mitasining do'xtiri tomonidan amalga oshirilardi. Respublikada basketbolni jadal sur'atlar bilan rivojlantirish maqsadida qator tadbirlar amalga oshirildi. Ayniqsa, respublikamizning sanoat korxonalarida, o'quv yurtlarida kolxozlarda mahalliy yoshlardan iborat basketbolchilar jamoalarini tuzishga katta ahamiyat berildi. Bu esa tezda o'z samarasini ko'rsatdi. 1945-yili Andijonda mahalliy millat erkaklar jamoalari o'rtasidagi respublika chempionati bo'lib o'tdi. Urush yillarida jumhuriyat spartakiadalari, O'rta Osiyo va Qozog'iston xalqlari spartakiadalari muntazam ravishda o'tkazilib turildi. Masalan, Olmaotada o'tgan 1943-yilgi spartakiadaga Qozog'iston sportchilari g'olib chiqdilar, 1944-yili Toshkent va 1945-yili Frunze shahrida o'tkazilgan spartakiadalarda esa O'zbekiston sportchilari g'olib bo'lishdi. 1945-yilda Namangan shahrida milliy kurashdan O'zbekiston birinchiligi bo'lib o'tdi. Ulug' Vatan urush yillarida o'quvchilar va talabalar o'rtasida olib borilgan harbiy-jismoniy tayyorgarlik va ommaviy sport ishlari Qizil Armiya uchun jangchilar tayyorlab berishda juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. Respublikadagi o'quv yurtlarini tamomlagan yoshlarning ko'pchiligining harbiy tayyorgarliklari, jismoniy chiniqqanliklari yaxshi bo'lgani uchun frontda nemis bosqinchilariga qarshi mardona jang qildilar. 1945-yil mobaynida O'zbekiston sportchilari boks, kurash, tosh ko'ratish, voleybol, yengil atletika va gimnastikadan mamlakat birinchiliklarida qatnashdilar. Shuningdek, O'zbekistonlik sportchilar Ulug' Vatan urushi frontida vatanparvarlik, qahramonlik va jasurlik namunalari ko'rsatdilar. Ularning ko'plari Sovet ittifoqining orden va medallari bilan mukofotlandi, alohida xizmat ko'rsatganlari esa Sovet

Ittifoqi Qahramonlari bo‘ldilar. Shu davrda O‘zbekistondagi jismoniy tarbiya va sport tashkilotlarining asosiy ish uslublaridan biri sportda harbiy jismoniy tayyorgarlik mashg‘ulotlarini o‘tkazishdan iborat edi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, ikkinchi jahon urushi yillarida yurtimiz hududida faoliyat yuritgan sport tashkilotlari, murabbiylar jismoniy tarbiya o‘qituvchilari ish uslublarini jangovor tayyorgarlikka moslab g‘alabaga o‘zlarining munosib hissalarini qo‘shishdi. Asosiy etibor urushga qaratildi. Shu bilan birga janglar bo‘layotgan hududlardan yurtimizga yetim bolalar, ayollar, qariyalar va ilm-fan vakillari evakuvasiya qilindi, Kelganlar orasida yoshi katta tajribali sportchilar, murabbiylari, va voyaga yetmagan bo‘lajak chempionlar ham bor edi. Ular yurtimizda hali yetarlicha rivojlana olmayotgan sport turlarini rivojlanishiga muhim xissalarini qo‘shdi. Buning natijasida yurtimizdan sobiq SSSR chempionlari, olimpiya chempionlari yetishib chiqqan. Qilingan mexnatlar samasi o‘laroq yurtimizda sport soxasining bugungi kundagidek yuksak darajalarga erishishiga xech shubxasiz yuqorida takidlangan sport sohasi vakillarining xizmatlari katta bo‘lgan.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi qonuni “Jismoniy tarbiya va sport”. Toshkent, 4 sentyabr 2015 y., №O‘RQ-394.
2. H.S.Shomurodov “O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sport faoliyatida tadbirkorlik”, Toshkent 2013.
3. Z.G.Gapparov Sport psixologiyasi. Toshkent 2001.